

125th Birth Anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar

*An International
Interdisciplinary Conference On*

DR. AMBEDKAR AS A NATION BUILDER

VOLUME II

Editors:

Dr. Vidyadhar Bansod
Mr. Shrikant M.B. Bhowate
Dr. Esadas Bhadke
Dr. Pramod Shambharkar
Dr. Sambhaji Warkad
Dr. Sanjay Urade
Dr. Sudhakar Petkar
Dr. Prakash Titre

Dr. Esadas Bhadke
Convener

Dr. Pramod Shambharkar
Organising Secretary

Prof. Sudhakar Petkar
Convener

Dr. BABASAHEB AMBEDKAR GONDWANA UNIVERSITY, TEACHERS' ASSOCIATION, CHANDRAPUR

Dr. Ambedkar As A Nation Builder

Volume - II (Proceeding)

Eidtors

Dr. Vidyddhar Bansod
Mr. Shrikant M. B. Bhowate
Dr. Sanjay Urade
Dr. Sambhaji Warkad
Dr. Esadas Bhadke
Dr. Pramod Shambharkar
Dr. Sudhakar Petkar
Dr. Pramod Katkar

- प्रथम आवृत्ती : 13 फेब्रुवारी 2016
- © डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गोंडवाना विद्यापीठ, टिचर्स असोसिएशन, चंद्रपूर
- प्रकाशक :
डॉ. एस.एम.वरकड
प्राचार्य
शिवाजी कॉलेज कोरपना, जि. चंद्रपूर
- अक्षर संपदा
सिवली ग्राफिक्स, नागपूर
शशी भोवते, मो. : 9881712149
- मुखपृष्ठ :
निलेश कांबळे, मुंबई
- मुद्रक :
वंश क्रिएशन, नागपूर
मो. : 9881712149
- सहयोग मूल्य -
800/-

ISBN - 978-81-930336-9-2

DISCLAIMER

The views expressed in this articles are those of author's and donot necessarily reflects views and should not be attributed to editors.

१५.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व भारतीय संविधान	प्रा. जयंत राऊत	२५४
१६.	स्त्री हक्काचा जाहीरनामा हिंदू कोड बिल	कु. स्निग्धा खोब्रागडे	२५६
१७.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर -शैक्षणिक विचार	प्रा. अशोक माथनकर	२५९
१८.	राष्ट्रवादी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर	डॉ. इसादास भडके	२६२
१९.	मानवी हक्क आणि भारतीय संविधान	डॉ. अजित चुनारकर	२६७
१००.	डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि हिंदू कोड बिल	प्रा.डॉ.ममता ठाकुरवार	२६९
१०१.	डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे शैक्षणिक तत्त्वज्ञान	प्रा.डॉ.जयश्री कापसे	२७१
१०२.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व हिंदू कोड बिल	प्रा. मेघमाला अं. मेश्राम	२७३
१०३.	जाती प्रथा निर्मूलन व डॉ.आंबेडकरांची भूमिका	प्रा. नितिन रामटेके	२७६
१०४.	डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रनिर्माते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर	प्रा. प्रमोद धनविजय	२७८
१०५.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारतीय महिलांचे सक्षमीकरण	प्रविण दिगांबर मुधोळकर	२८१
१०६.	भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासात डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची चिकित्सक अभ्यास	प्रा. निहार अशोक बोदले	२८४
१०७.	डॉ. आंबेडकरांचे शैक्षणिक विचार आणि योजना	ऋषिकेश देवेंद्र खाकसे	२८८
१०८.	डॉ.आंबेडकरांची ग्रामविकासाची संकल्पना	प्रा. विश्वनाथ एच.राठोड	२९२
१०९.	भारतीय संविधान : धर्मनिरपेक्षता व वर्तमान स्थिती	प्रा. डॉ. गणेश बापूजी खुणे	२९५
११०.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे प्राथमिक व उच्चशिक्षणविषयक विचार व कार्य	डॉ. विद्या भारंबे	२९७
१११.	उच्च शिक्षणावर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार	प्रा. डॉ. अनिल गिन्हेपुंजे	३००
११२.	आधुनिक भारताचे जनक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर	डॉ. निरज टी. खोब्रागडे	३०४
११३.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सामाजिक, आर्थिक व राजकीय विचार	डॉ. प्रियराज महेशकर	३०४
११४.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कृषी विचार	प्रा. नितीन वि. खरात	३०५
११५.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राष्ट्रवादी व समाजवादी विचारांचे विश्लेषण	प्रा. निलेश अरूण दूर्गे	३०९
११६.	डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आर्थिक विचार	प्रा. डॉ. राम चौधरी	३११
११७.	डॉ. आंबेडकर आणि संघर्ष	प्रा. डॉ.बिराजदार श्री.महादेव	३१३
११८.	भारताच्या संविधान सभेत खोतीविरोधात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारतीय राज्यघटनेमध्ये शेतकऱ्यांच्या हितांची तरतूद	कु.क्षमा अ. गवई	३१६
११९.	डॉ. बी. आर. आंबेडकर: एक बुद्धानुयायी	प्रा. प्रेम बी. आचार्य	३१७
१२०.	भारतीय राज्यघटनाप्रणीत धर्मनिरपेक्ष संकल्पनेचा अर्थ जमातवादाचे आव्हान	प्रा. वैशाली संबोधन धम्मपथी	३१९
१२१.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची सामाजिक क्रांती	प्रा. प्रमोद शंभरकर	३२२
१२२.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे शिक्षणविषयक विचार	मनोज चौरपगार	३२५
१२३.	आंबेडकरी प्रेरणेचे साहित्य	प्रा. दिलीप घोनमोडे	३२७
१२४.	डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रेरणेची मराठी कविता	डॉ.काकासाहेब रामराव सुरवसे	३३१
१२५.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची मराठी भाषा	प्रा.डॉ.अनिल सुग्रीव कांबळे	३३४
१२६.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पत्र कारितेतील सामाजिक न्यायाचे तत्वदान	प्रा. एम. आर. बेताल	३३८
		प्रा.उषा खंडाळे	३३९

आधुनिक भारताचे जनक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

■ डॉ. प्रियराज महेशकर

प्रास्ताविक :

भारतात ब्रिटीश सत्ता स्थापन झाल्यानंतरचा कालखंड हा भारतीय इतिहासामध्ये आधुनिक कालखंड म्हणून ओळखला जातो. ब्रिटीश सत्तेच्या स्थापनेनंतर युरोपमधून जी नवी मुल्ये, विचार भारतात आले त्यामुळे एकूणच प्राचीन व मध्ययुगीन विचार परंपरामध्ये अडकून असलेल्या समग्र भारतीय समाजाची त्या विचार व परंपरामधून सुटका होऊन भारतीय समाज हा आधुनिक होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असे मानले जाते. ब्रिटीशांनी भारतात नवे आधुनिक विचार आणल्यानंतर ते विचार भारतीय समाजात रुजविण्यासाठी काही भारतीय समाजसुधारकांनी पुढाकार घेतला. त्यामध्ये राजा राममोहन रॉय हे अग्रेसर होते. त्यामुळेच बतुतांश इतिहासकार त्यांचा आधुनिक भारताचे जनक म्हणून उल्लेख करतात.

पुढे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली देशात स्वकियांचे सरकार आले. पंडित नेहरूंनी उद्योग केंद्रित पंचवार्षिक योजनांच्या साहाय्याने भारतातील भौतिक सुधारणांना गती दिली. त्यामुळे काही इतिहासकार पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचाही उल्लेख आधुनिक भारताचे जनक असा करतात.

राजा राममोहन रॉय व पंडित नेहरू यांचा आधुनिक भारताचे जनक म्हणून गौरव करण्यापूर्वी आधुनिकता ही संकल्पना नीट समजून घ्यावी लागते व त्यानंतरच भारताला आधुनिक बनविण्यासाठी खरे कार्य कुणी पार पाडले हे शोधावे लागते. आधुनिकतेचा अर्थ लक्षात घेऊन आपण तसा शोध घेतला तर भारताला खऱ्या अर्थाने आधुनिक राष्ट्र बनविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच सातत्याने झटलेले दिसतात आणि त्यांच्याच प्रयत्नांमधून आज थोड्याफार प्रमाणात का होईना भारताचा एक आधुनिक राष्ट्र म्हणून उदय होत आहे. त्यामुळेच आधुनिक भारताचे खरे जनक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरच ठरतात. ही बाब अधिक तपशीलात समजून घेण्यापूर्वी आपणास आधुनिकता ही संकल्पना समजून घ्यावी लागते.

आधुनिकता :

आधुनिकता ही संकल्पना निव्वळ कालवाचक संज्ञा नसून ती प्रामुख्याने मूल्यवाचक संज्ञा आहे. लोकशाही, राष्ट्रवाद, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, आंतरराष्ट्रीयवाद अशा कांही विचारप्रणालींनी आधुनिकतेला आकार दिला आहे. या विचार प्रणालींमध्ये स्वातंत्र्य, समता, बंधुता,

न्याय, मानवता, विश्वकल्याण, विवेकवाद, वैज्ञानिकता अशा मूल्यांचा समावेश होतो.^१

एकंदरीतपणे आधुनिकता ही संकल्पना समाजाच्या विचारांशी संबंधित असून कोणताही समाज हा आधुनिक आहे किंवा नाही हे ओळखण्यासाठी त्या समाजाचे विचार तपासले तरी ती बाब लक्षात येते. बऱ्याच वेळा लोकांमध्ये नवे पोशाख, केशरचना, यंत्रे, वाहने व सुख सोयीची नवी साधने म्हणजे आधुनिकता असा एक सर्वसाधारण समज असलेला दिसतो. आधुनिकतेचा संबंध काही प्रमाणात असा बाह्या (भौतिक) गोष्टीशी पोहोचत असला तरी आधुनिकता मुख्यतः व्यक्तींच्या मूल्यांशीच निगडित असते. केवळ काळाच्या निकषावर आधुनिकता ठरत नाही. आधुनिक काळात राहणारे लोक जर मुलीचा जन्म अपराध मानत गर्भातच स्त्री भ्रुण हत्या करीत असतील तर ते मध्ययुगीन वा रानटीच ठरतात आणि मध्ययुगीन काळातील शिवाजी, अकबर यांच्यासारखे मध्ययुगीन राज्यकर्ते मध्ययुगाच्या चौकटीत न बसणारी भूमिका घेत असतील तर ते मध्ययुगातील असूनही आधुनिक ठरतात. थोडक्यात सांगावयाचे तात्पर्य हे की आधुनिक ही निव्वळ कालवाचक संज्ञा नसून प्रामुख्याने ती मूल्यवाचक संज्ञा आहे.^२

वरील आधुनिकता या संकल्पनेच्या परिघात डॉ. आंबेडकरांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा मागोवा घेतल्यास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे विचारांच्या दृष्टीने अत्यंत आधुनिक असलेले दिसतात. डॉ. आंबेडकरांचे उच्च शिक्षण हे युरोप व अमेरिकेत झाले असल्यामुळे त्यांच्यावर पाश्चिमात्य आधुनिक विचारप्रणालींचा पगडा प्रारंभापासूनच होता. त्यामुळे असे उच्चविद्याविभूषित व आधुनिकतावादी डॉ. आंबेडकर भारतात आल्यानंतर येथील मध्ययुगीन रूढी परंपरामध्ये वावरणाऱ्या तत्कालिन भारतीय सामाजाचे अतिशय दाहक अनुभव जातीयतेच्या रूपाने त्यांना मिळाले. एकीकडे मुंग्यांनाही साखर टाकणारा भारतीय समाज दुसरीकडे त्यांच्याप्रमाणेच असणाऱ्या माणसांना मात्र अतिशय अमानुष वागणूक देत असल्याचे पाहून डॉ. आंबेडकर अतिशय व्यथित झाले. अशा जुनाट व मध्ययुगीन भारतीय समाजाला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या आधुनिक मूल्यांकडे आणण्याचे डॉ. आंबेडकरांचे ध्येय होते. तेच ध्येय त्यांनी संविधानाच्या माध्यमातून साधण्याचा प्रयत्न केला.

संविधानाच्या माध्यमातून आधुनिक भारताची पायाभरणी:

भारतीय समाज संस्थेचे आणि या समाजसंस्थेला आधारभूत ठरलेल्या तत्वज्ञान परंपरांचेही ते (डॉ. आंबेडकर) अभ्यासक होते. भारतीय समाजातील सामाजिक, राजकीय, आर्थिक अन्यायाचे चित्र त्यांनी स्पष्ट करून घेतले होते. यासर्व प्रचंड अभ्यासामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भारतीय समाजक्रांती संबंधीची भूमिका पक्की झाली होती. भारतीय समाजात मूलगामी परिवर्तन घाडून यावे, हा समाज विज्ञाननिष्ठ, इहवादी आणि कणावादी व्हावा, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना ठामपणे वाटत होते.^३ भारतीय संविधान लागू होण्यापूर्वीचा भारत हा विषमतावादी शिकवण देणाऱ्या मनुस्मृतीचा गुलाम होता. एकूणच भारतीय समाजावर स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व या आधुनिक मूल्यांच्या विरोधी असणाऱ्या मनुस्मृतीद्वारे

निर्मित व्यवस्थेचा जबरदस्त पगडा होता. मनुस्मृतीच्या प्रभावामुळे ब्रिटीश काळात भौतिक आधुनिकता येऊनही संपूर्ण भारतीय समाज मानसिकदृष्ट्या प्रतिगामी व सनातन असा होता. अशा आधुनिकताविन्मुख भारतीय समाजाला आधुनिकतेच्या सुत्रांत आणण्याचे मोठे कार्य भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले. संविधानाची उद्देशिका जरी आपण नजरेखालून घातली तरी भारतीय समाजाला संविधानाच्या माध्यमातून डॉ. आंबेडकरांनी कोणती आधुनिक मुल्ये दिली याची आपणांस कल्पना येते. संविधानाच्या प्रास्ताविकेत एक आधुनिक आदर्श समाजाचे प्रारूप संक्षिप्तपणे डॉ. आंबेडकरांनी मांडले आहे. धार्मिक, भाषिक, व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलिकडे जाऊन भारतातील सर्व जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधूभाव वाढीला लावण्याची आणि स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करण्याची भूमिका संविधान स्पष्टपणे मांडते. थोडक्यात, संविधानाच्या माध्यमातून देशाला आधुनिक मुल्ये देण्याचे महान कार्य डॉ. आंबेडकरांनी करून भारतीय आधुनिकतेची पायाभरणी केली त्याचाच परिणाम म्हणून आजचा आपला भारतीय समाज आधुनिकतेच्या दिशेने वाटचाल करतोय.

बौद्ध धम्माच्या माध्यमातून देशाला आधुनिकता देण्याचा प्रयत्न:

डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या आयुष्याच्या अखेरच्या क्षणी स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय अशी आधुनिक मुल्ये सांगणाऱ्या बौद्ध धम्माचा स्वीकार केला. त्यांचा हा बौद्ध धम्म स्वीकार करण्यामागेही भारताला उच्च नीतीमतेच्या तत्वावर उभा एक आधुनिक देश बनविणे हेच ध्येय होते. त्यांच्या मी भारत बौद्धमय करीन या उद्घोषाचाही अन्वयार्थ हा रमी भारत देश हा आधुनिक मूल्य मानणारा करेल असा होतो.

सारांश :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या एकूणच जीवन कार्याकडे पाहिले तर त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य मानवतेच्या कल्याणासाठी आधुनिक मुल्यांकरिता संघर्ष करण्यांत घालविल्याचे दिसते. पुढे संविधान निर्मितीची संधी मिळाल्यानंतर त्यांनी सनातन व कालबाह्या भारतातील समाजव्यवस्थेत स्वातंत्र्य, समता, बंधुभावाची मुल्ये पेरण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. तसेच पुढे हिंदू धर्माचा त्याग करून आधुनिक विचारसरणी असणाऱ्या बौद्ध धम्माचा स्वीकार करण्यामागेही त्यांची भारताला आधुनिक करण्याचीच भूमिका असलेली दिसते. वरील सर्व डॉ. आंबेडकरांचे कार्य पाहता भारताला संविधानाच्या माध्यमातून आधुनिक रूप देण्यात त्यांचा मोठा वाटा दिसतो. याच अर्थाने तेच खरे 'आधुनिक भारताचे जनक' ठरतात.

संदर्भ :

1. प्रा. राजा दीक्षित, आधुनिक भारताचा आणि चीनचा इतिहास, प्रगती बुक्स प्रा.लि. पुणे, नववी आवृत्ती, ऑगस्ट २००३, पृष्ठ क्र. ७४
2. प्रा. राजा दीक्षित, तत्रैव.
3. डॉ. यशवंत मनोहर, 'धम्म म्हणजे भारतीय संविधानाचे प्राणतत्त्व' लोकराज्य, धम्मदीक्षा विशेषांक-२००६, प्रकाशक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, पृष्ठ क्र. १२२.
4. डॉ. यशवंत मनोहर, तत्रैव.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सामाजिक, आर्थिक व राजकीय विचार

■ प्रा. नितीन वि. खरात

भारताच्या व जगाच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेचे अध्ययन व संशोधन करून तर्कशुध्द व निर्भिड मांडणी त्यांनी केली दलित, पिडीत, शोषित समाजाच्या उन्नतीसाठी (कल्याण) व एकंदरीत देशाच्या विकासासाठी कोणती आर्थिक व राजकीय धोरणे घातक ठरलीत आणि पुढे कोणती धोरणे व आर्थिक संरचना विधायक ठरेल ह्या दृष्टीने कोणती धोरणे व आर्थिक संरचना स्विकारली पाहिजे यांचे अभ्यासपूर्ण विश्लेषण त्यांच्या संशोधनापर ग्रंथात, लेखात, भाषणात आणि सरकारला वेळोवेळी सादर केलेल्या निवेदनात केलेले आहे. संदर्भ -२, पृष्ठ क्र. ३

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेले आर्थिक विचार आणि तत्वज्ञान अर्थशास्त्रज्ञांचे निकष पूर्ण करतात अर्थशास्त्र हा तत्ववेत्ता असतो. भूतकालीन व वर्तमानकालीन राजकीय व्यवस्थेचा सर्वंकष अभ्यास करून संपूर्ण समाजाच्या हिताची व कल्याणाची आर्थिक विचारधारा व कार्यक्रम देण्याची क्षमता त्यांच्यात असावी लागते. तसेच भविष्यकालीन समाज व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था आणि आर्थिक व्यवस्था कशी असावी त्याकरिता आर्थिक धोरणे व कार्यक्रम कोणते असावे ते कसे असावे? याचे आकलन येण्याचा दृष्टेपणाही त्यांच्या अंगी असावा लागतो. देशातील सामाजिक व आर्थिक वास्तवतेनुसार समाज हिताच्या दृष्टीने दोष टाळून नवीन पर्यायी व्यवस्था निर्माण करावी लागते आर्थिक व राजकीय चळवळी करणा-या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांकडे ती क्षमता होती व त्यांच्या विचारात आहे. परंतु, हे निकष जाती निरपेक्षपणे लावण्याची दूरदृष्टी, कुवत व परिपक्वता येथील तथाकथित विचारवंतानी दाखविलेली नाही व नैतिकदृष्ट्या मुल्यमापनही केले नाही. उलट दलितांचे कैवारी, समाजसुधारक, इत्यादी अवहेलना करण्याचा खेदजनक प्रयत्न येथील तथाकथित विचारवंत व प्रस्थापितांनी केलेला दिसून येतो.

'ब्रिटीश भारतातील प्रांतीक वित्ताची उत्क्रांती':-

'ब्रिटीश भारतातील प्रांतीक वित्ताची उत्क्रांती' हा पी.एच.डी साठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९१७ मध्ये सादर केलेला प्रबंध असून सन १९२५ मध्ये ग्रंथरूपाने प्रसिध्द झाला. या ग्रंथामध्ये सन १८३३ ते १९२१ या कालखंडामध्ये ब्रिटीश सरकार आणि त्यावेळची घटकराज्य यामधील आर्थिक संबंध कसकसे विकसित होत गेले याच

ग्रामीण विकास विभाग, कीर्ती महाविद्यालय, दादर, मुंबई -२८